

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4661819>

Смутчак З.В.

*доктор економічних наук, доцент,
завідувачка кафедри менеджменту та економіки,
Львівська академія Національного авіаційного університету
<http://orcid.org/0000-0002-6079-9227>*

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

JEL Classification: O10, Z30, Z32

SECTION «ECONOMICS»: Економіка.

Анотація. У статті акцентовано увагу на економічних функціях (економічних вигодах) туризму, а саме: сприяння розвитку і прогресу господарської діяльності багатьох регіонів; підвищення їхнього соціально-економічного рівня, оскільки, чимало світових економічних регіонів ставлять внутрішній туризм на провідне місце по прибутковості. Обґрунтовано вплив туризму на соціально-економічний розвиток країни. Зазначено напрями туристичних потоків, які користуються найбільшим попитом українців. Розглянуто ситуацію в туризмі, спричинену пандемією COVID-19.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристична галузь, конкурентоспроможність, соціально-економічний розвиток, економіка

Annotation.

The article focuses on the economic functions (economic benefits) of tourism, namely: promoting the development and progress of economic activity in many regions; raising their social and economic level, as many of the world's economic regions put internal tourism at the forefront of profitability. The influence of tourism on the social and economic development of the country is substantiated. According to official statistics, the share of tourism in the general economy of Ukraine is about 3-4% of GDP, which is much lower than the international average (equal to 10%).

The directions of tourist flows that are in the greatest demand of Ukrainians are indicated. Due to its convenient geographical location, Ukraine (on its way from Asia to Europe) is a region through which people from South and South-East Asia illegally migrate to European countries. Due to the unsettled relations with many countries, Ukraine is also becoming a source of illegal migrants. Going abroad for tourist trips, many people stay there for work (for a certain period).

The situation in tourism caused by the COVID-19 pandemic is considered. Ukrainian tourism lost about 60 billion UAH in 2020 due to pandemic, and international tourism lost more than 900 billion UAH in December 2020.

Tourism today is one of the most promising and leading sectors of the world economy. Promoting business in the tourism sector can guarantee a significant

contribution to the country's economy in providing new jobs, replenishing the state budget through taxes and visiting Ukraine by foreign tourists. It is necessary to analyze the experience of our and other countries and develop tools for action that will help to avoid difficult lockdowns in the future. This is the way that will gradually restore the tourism industry and protect it from the risks of major shocks.

Keywords: tourism, tourism industry, tourism industry, competitiveness, socio-economic development, economy

Вступ.

Найважливішою тенденцією в розвитку національної та світової економіки в останні роки стало зростання впливу і ролі туризму, який на теперішній час є однією з найбільш динамічних розвиваючих галузей економіки. Унікальність розвитку інституту туризму нарівні загальносвітових тенденцій полягає в тому, що жодна інша галузь економіки не володіє таким величезним потенціалом зростання (припускає широку розгалуженість і різноманіття послуг), генерування прибутку і залучення населення в виробництво (зайнятість). Туризм сприяє розвитку і прогресу господарської діяльності багатьох регіонів та сприяє підвищенню їхнього соціально-економічного рівня, оскільки, чимало світових економічних регіонів ставлять внутрішній туризм на провідне місце по прибутковості. Внесок туризму у світовий ВВП оцінюється приблизно у 5%, у вирішення проблеми зайнятості трохи вищий – близько 6-7% від загальної кількості робочих місць по всьому світу. Частка туризму у ВВП становить від майже 2% для країн, де туризм є порівняно невеликим сектором, до більш ніж 10% для країн, де туризм – важливий елемент економіки». На думку більшості дослідників, туристична галузь є такою ж великою галуззю суспільного виробництва, як сільське господарство або основні галузі промисловості (автомобільна, електронна, сталеливарна та інші).

В зв'язку із цим, пріоритетними завданнями побудови конкурентоспроможної туристичної галузі України є пошук нових складових, а також подолання основних проблем, що стоять на шляху її розвитку.

Науковці, серед яких Н. Алексеєва [1], С. Гаврилюк, В. Гловацька, В. Данильчук, Н. Дринь [1], М. Килич, С. Стойка [2], Н. Фединець [3], В. Шведун [4] та ін. присвячують досить велику кількість досліджень питанням проблем та перспективам розвитку сучасного туристичного сектору.

Мета статті полягає у дослідженні впливу розвитку туризму на соціально-економічний стан в Україні.

Результати дослідження.

На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, на початку ХХІ ст. туризм за обсягами доходу справедливо посів третє місце серед провідних галузей світової економіки. В багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом прибутків. Надходження з туристичних подорожей у світовому

масштабі становлять понад 500 млрд. дол. США щорічно. Найбільші прибутки отримують країни Західної Європи та США.

До економічних функцій туризму, в першу чергу відносяться економічні вигоди, які він надає:

- туризм стимулює розвиток елементів інфраструктури, а саме: готелів, ресторанів, підприємств торгівлі тощо;
- туризм зумовлює збільшення доходної частини бюджету за рахунок податків, що можуть бути прямими (плата за візу, митний збір) або непрямими (збільшення заробітної плати робітників спричинює збільшення сум прибуткового податку, що сплачується ними в бюджет);
- туризм має широкі можливості для залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій;
- диверсифікація економіки, утворюючи галузі, які обслуговують індустрію туризму, забезпечуючи при цьому зростання доходів населення та підвищення рівня добробуту нації.

Також вплив туризму на соціально-економічний розвиток виявляється у підвищенні ділової активності та розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів. З економічної точки зору привабливість туризму як галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу у вільно конвертованій валюті. У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими темпами і відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він:

- збільшує місцеві доходи;
- створює нові робочі місця;
- розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг;
- розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах;
- активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та сприяє їм;
- забезпечує зростання рівня життя місцевого населення;
- збільшує валютні надходження тощо.

Але позитивний вплив туризму на економічний розвиток держави відбувається лише у тому випадку, якщо він розвивається всебічно, тобто не перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, економічна ефективність туризму передбачає, що він в державі повинен розвиватися паралельно і у взаємозв'язку з іншими галузями соціально-економічного комплексу.

Туристична галузь з кожним роком займає все більш вагоме місце в світовому господарстві. За останні п'ятнадцять років галузь туризму сформувалась та отримала визнання як одна з найбільших у світі сфер діяльності по наданню послуг.

Туризм відіграє важливу роль у створенні робочих місць, і, до пандемії COVID-19, за прогнозами, впродовж наступних п'яти років у світі було б створено 2500 нових робочих місць щодня. Охоплюючи багато секторів економіки, майже неможливим стає визначення точної оцінки кількості працівників, зайнятих у сфері туризму. Крім того, вирішення проблеми реальної оцінки ускладнюється ще й специфічним характером праці (сезонність, робота за сумісництвом, тимчасова робота тощо). І все ж кількість зайнятих у туристичній сфері мала постійно зростати.

Частка туризму в загальній економіці України є темою поглиблених дискусій і складає, згідно з офіційною статистикою, близько 3–4% ВВП, що значно нижче міжнародного середнього показника (який дорівнює 10%). Відтак туризм практично не береться до уваги при формуванні економічної політики на національному рівні. Однак останні дані від міжнародних структур (перш за все Всесвітньої туристичної організації ООН, ЮНВТО) підтверджують власні розрахунки внутрішніх експертів, які визначили цю частку на рівні близько 9% ВВП України. Це дає підстави вважати цей показник набагато важливішим для української економіки, аніж раніше [5].

Звертання до джерел наукової інформації доводить, що туризм є важливою складовою економіки багатьох держав, яка забезпечує зайнятість місцевого населення, бюджетні надходження, потік іноземної валюти та інвестицій, сприяє розвитку структури господарського використання територій тощо, за рахунок експлуатації місцевих ресурсів [6].

В цьому контексті є цікавим виділення окремих груп суб'єктів, які взаємодіють в туризмі:

- турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін [7];

- підприємства, що надають туристам товари та послуги – вбачають в туризмі можливість отримання прибутку за рахунок надання товарів та послуг з урахуванням попиту на туристичному ринку;

- місцеві органи влади – розглядають туризм як важливий фактор економіки, пов'язаний з доходами, які місцеві мешканці можуть отримувати від цього бізнесу у вигляді податків, що надходять до місцевого бюджету;

- приймаюча сторона – це місцеве населення, яке сприймає туризм, в першу чергу, як фактор зайнятості (варто зауважити, що для цієї групи важливим є результат взаємодії з туристами, в тому числі іноземними);

- організації, що надають туристам товари та послуги – формують політику, здійснюють маркетингову діяльність, а також беруть на себе функцію координатора в певному туристському регіоні.

Таким чином, туризм, крім того що це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування, можна визначити як сукупність явищ та взаємних відношень, що виникають при

взаємодії туристів, постачальників (виробників), місцевих органів влади та місцевого населення в процесі туристичної діяльності [6, 7].

За статистикою найбільша частка припадає на туризм вихідного дня (2-3 доби), далі йдуть нетривалі туристичні подорожі (6-7 діб), значно менша частка припадає на 8-12 добові подорожі. Всі інші, більш тривалі, туристичні подорожі мають зовсім малу питому вагу [8].

Внаслідок зручного географічного положення Україна (на шляху із Азії у Європу) є регіоном, через який здійснюється нелегальна міграція людей із Південної і Південно-Східної Азії в європейські держави. Її західний кордон є бар'єром для такої міграції. Станом на 1 січня 2020 року в Україні на обліку територіальних органів ДМС перебувало 1 276 осіб, яких визнаних біженцями, з них чоловіків – 970, жінок – 306, а також та 820 осіб, які потребують додаткового захисту, з них 642 чоловіків, 178 – жінок. Внаслідок неврегульованості відносин із багатьма країнами Україна також стає джерелом виходу нелегальних мігрантів. Виїжджаючи за кордон у туристичні подорожі, багато людей залишаються там на роботу (на певний період). Найбільше таких мігрантів – у Греції, Італії, Португалії, Чехії, Іспанії, Туреччині. На тимчасових, сезонних роботах за кордоном працюють люди з усіх регіонів України. Тільки з прикордонних західних областей України щорічно виїжджає на тимчасові роботи за кордон понад 700 тис. осіб. Вони не мають за кордоном ні юридичного, ні соціального захисту, працюють за низьку платню на важких і небезпечних роботах, нерідко переслідуються рекетирами та ін. Необхідні заходи з боку держави для припинення такої міграції, перетворення її у легальну форму [9].

Зауважимо, що неофіційна легальна міграція не може бути зафіксована статистикою, оскільки поїздки за кордон відбуваються саме з декларованою метою туризму, відвідування родичів тощо, з подальшим працевлаштуванням та реєстрацією в країні-реципієнті; учасники таких поїздок стають цілком легальними трудовими мігрантами в країнах-реципієнтах [10].

Найвища міграційна активність характерна для населення високоурбанізованих та прикордонних регіонів України: Львівської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської областей тощо. Значно меншими є міграції населення із північних та центральних регіонів України [8].

Нагадаємо, що саме у період соціально-економічної кризи виник новий тип маятникових міграцій населення – шоп-туризм, який включає поїздки населення за кордон з метою придбання товару. Спочатку він охопив населення прикордонних районів, а тепер – всієї території України. Люди здійснюють ці міграції у сусідні країни (Польщу, Угорщину, Румунію, Молдову, Росію, Білорусь, Туреччину), а також у Китай, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та ін. Обсяги та географія таких міграцій постійно змінюються. І сьогодні перед керівництвом української держави стоїть питання щодо розробки нової міграційної політики, яка була б спрямована на зменшення еміграційних потоків населення, на захист мігрантів за межами країни [8].

Якщо розглянути уподобання українців щодо вибору місця туристичних мандрювань (рис. 1), то можна зробити висновок, що найбільшим попитом

користуються Австрія, Білорусь, Болгарія, Чехія, Греція, Ізраїль, Польща, Румунія, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина і Єгипет. Знизився попит на подорожі за наступними напрямками: Китай, Хорватія, Франція, Фінляндія, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швейцарія, Туніс, США. Варто зауважити, що туристичні потоки знизилися за всіма вищевказаними напрямками, навіть за тими, які користувалися найбільшим попитом.

Рис. 1. - Векторна спрямованість виїзного організованого туризму громадян України, осіб
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики [11]

За останні роки (починаючи з 2013 р.) туристичні потоки в Україні значно зменшилися, що було спричинено чинниками економічного та соціально-політичного характеру. Ситуація, яка склалась у вітчизняній туристичній галузі, виникла внаслідок проведення АТО, тимчасової окупації Криму та територій Донецької та Луганської областей, а також через непослідовну політику органів державної влади та неефективну діяльність органів виконавчої влади. У країнах світу накопичений значний досвід у сфері державного регулювання туристичної галузі, але цей досвід мало використовується в Україні. З цієї причини розглядаються питання щодо підвищення ефективності державного регулювання. Існує потреба в побудові системи, яка базувалася б, з одного боку, на сучасних досягненнях розвинених країн, а з іншого – на реальних потребах та можливостях нашого суспільства.

В контексті зазначеного, відмітимо, що співробітництво України та ЄС у сфері міграції розпочалося ще задовго до підписання Угоди про асоціацію (2014). Експертиза міграційного законодавства, допомога в підготовці кадрів, обмін інформацією, технічна та матеріальна допомога ЄС були важливими чинниками відчутного покращення прикордонного та імміграційного контролю, значного скорочення потоку нелегальної міграції, створення умов для надання притулку, розбудови всієї системи управління міграційними

процесами. Центральне місце управління міграцією займало в ході візового діалогу між Україною та ЄС, який 2017 р. завершився набуттям безвізового режиму поїздок громадян України до Європейського союзу [12].

Варто погодитися з Малиновською О.А., що прямий зв'язок між скасуванням візового режиму й обсягами міграції відсутній. Адже мова йде лише про відмову від короткотермінових шенгенських віз, що аж ніяк не означатиме ні доступу українців до працевлаштування на території ЄС, ні, тим більше, до еміграції для постійного проживання. Визначальними для динаміки міграційних процесів залишаються соціально-економічні чинники, суспільно-політична ситуація в Україні та імміграційна політика країн призначення. Скасування віз, однак, покращить умови подорожування, що, за певних обставин, може стати передумовою для міграції [13].

За даними представництва Євросоюзу в Україні, лише за перший місяць функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС, ним скористалися майже 100 тис. українців [14]. Міжнародна мобільність населення у напрямку Євросоюзу була доволі високою і стабільно зростала й до набуття безвізового режиму. За даними соціологів, упродовж останніх двох років кожний десятий дорослий українець принаймні один раз відвідував країни ЄС. Причому третина з них виїжджали до Європи три або й більше разів. Основною метою подорожуючих був відпочинок (28%), з метою працевлаштування виїжджали 18%. Найчастіше подорожували до ЄС мешканці Західної України (19% дорослого населення) [14, 15].

2020 рік та пандемія COVID-19 змінила все настільки, що від детальних прогнозів експерти туристичної галузі намагаються утриматись. Відповідно до даних Всесвітньої ради подорожей та туризму (WTTC), туризм щороку приносить глобальній економіці 8,8 млрд. доларів, що становить близько 10,4% світового ВВП. Кожен 10-й працівник світу зайнятий у сфері туризму. Більше того, якщо в 1980 році 75% мешканців світу потребували візи для подорожі за кордон, то в 2018 цей показник знизився до 53%. Переваги прозорих кордонів оцінили й українці – після початку дії безвізу з ЄС кількість виїздів щороку зростала [16].

Зауважимо, що світовий туризм зможе повернутися до докоронавірусного рівня не раніше, ніж через два роки. Криза через пандемію стала найсильнішою в сфері туризму за всю історію. Такий прогноз оприлюднили на сайті Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО) при ООН. За даними організації, втрати сфери туризму в 2020 році склали 1,3 трлн. доларів: кількість міжнародних поїздок знизилася на 74%; число туристів, які подорожують в інші країни, знизилося в минулому році на 1 млрд. доларів в порівнянні з показником 2019 року.

У Всесвітній туристській організації сподіваються, що поступовий початок вакцинації від коронавірусу допоможе відновити довіру туристів, сприятиме пом'якшенню обмежень на поїздки і поступово поверне подорожі протягом 2021 року.

Більшість експертів не очікують повернення до рівня, що був до пандемії, до 2023 року. Фактично, 43% респондентів вказують на 2023 рік, а 41% очікують, що повернення до рівня 2019 року відбудеться тільки в 2024 році чи пізніше [17].

Нагадаємо, український туризм через пандемію втратив в 2020 році близько 60 мільярдів гривень, а міжнародний за даними на грудень 2020 – понад 900 млрд. доларів [17].

Туризм є одна з не багатьох галузей економіки, де залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу. Це має важливе значення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну напругу в суспільстві. Крім того, світовий досвід показує, що індустрію туризму можна розвивати і в період економічних криз, що має важливе значення для країн Східної Європи. Витрати на створення одного робочого місця тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність інвестиційного капіталу в 4 рази вища, ніж в інших галузях господарства. Прикладом можуть бути такі країни, як Аргентина, Бразилія, Мексика, Єгипет, Туніс, Перу та інші.

В багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 20-45%, а надходження від іноземного туризму є основним джерелом отримання валюти. Отже галузь туризму не тільки приносить значну частину прибутку до бюджету туристично-розвинутих держав, а й є надзвичайно перспективною і безсумнівно може стати одним з головних джерел надходжень до держбюджету інших країн.

Висновки.

Допомагаючи формувати цінність, імідж та ідентичність країни, індустрія туризму виходить за межі економічно привабливих напрямків, і є важливим фактором економічного зростання. Внутрішні подорожі допомагають вирішити проблему сезонної зайнятості у регіонах, а також направляють туристів у менш відвідувані райони, які, як правило, залишаються поза увагою іноземних відвідувачів. Натомість, закордонні подорожі забезпечують грошові надходження до країни у іноземній валюті. Уряди країн використовують туризм як інструмент для усунення бідності на місцях, підвищення рівня зайнятості та економічного зростання, оновлення інфраструктури та зменшення тиску від перепоповнення, наприклад, дискреційною ціновою політикою.

Туризм на сьогоднішній день є однією з найбільш перспективною та провідною галуззю світової економіки. Просування бізнесу в туристичній сфері здатне гарантувати істотний вклад в економіку країни у наданні нових робочих місць, поповнення державного бюджету за допомогою сплати податків та відвідуванням України іноземними туристами. Необхідний аналіз досвіду нашої та інших країн та розробка інструментів дій, які у разі чого допоможуть уникнути важких локдаунів у майбутньому. Це той шлях, який дозволить

поступово відновити туристичну галузь та захистити її від ризиків значних потрясінь, що і визначає перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел:

1. Алексеева, Н., Дринь, О. Дослідження туристичних потоків в Україні: Матеріали конференції «Актуальні наукові досягнення - 2014», 22 - 30 червня - Чехія. 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/alekseeva2.htm.
2. Стойка, С. Проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу України в умовах економічної нестабільності. *Інвестиції: практика та досвід*, 2015. Вип. 21. С. 86–91.
3. Фединець Н. Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи. *Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна*. 2016. Вип. 50. С. 182-186. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2016_50_36..
4. Шведун, В., Мельниченко, О. Особливості розвитку галузі туризму в Україні. Харків: НУЦЗУ, 2017. 153 с.
5. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. Оновлення до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні». [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf>
6. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2004. 288 с.
7. Про Туризм: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/324/95-вр
8. Міграції населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukr-tur.narod.ru/geonas/naselukr/migration/migratukr.htm>
9. Смутчак З.В., Ситник О.Ю., Середа Н.М. Особливості та векторна спрямованість туристичної міграції в Україні: *Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України: збірник наукових праць*. Кіровоград. КЛА НАУ, 2017. С. 30–37.
10. Бичек М. В. Міграційні процеси в Західній Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.universum.kiev.ua/index.php/2009-09-18-12-57-46/2013-01-31-11-57-35/185-2014-12-17-11-27-29.html>
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
12. Зовнішня міграція громадян України в умовах поглиблення Євроінтеграційних процесів: виклики та шляхи реагування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-beaa1.pdf>
13. Малиновська О. Зовнішня міграція громадян України в контексті скасування візового режиму поїздок до ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dse.org.ua/arhcrive/28/5.pdf>

14. Зовнішня міграція громадян України в умовах поглиблення Євроінтеграційних процесів: виклики та шляхи реагування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-6eaa1.pdf>

15. КМИС: для трудоустројства в ЕС собираются ехать 17% украинцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mresearcher.com/2017/05/kmis-dlya-trudoustrojstva-v-es-sobirayutsya-ehat-17-ukraintsev.html> (Київським міжнародним інститутом соціології 10-20 лютого 2017 р. опитано 2040 респондентів по всій території України, крім окупованих територій).

16. Туризм времён пандемии: что будет с отраслью в 2021 году. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/12/3/668768/>

17. Криза у світовому туризмі відступить не раніше 2023 року – ООН. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.slovoidilo.ua/2021/01/28/novyna/suspilstvo/kryza-svitovomu-turyzmi-vidstupyt-ne-ranishe-2023-roku-oon>